

Estudio hidrodinámico de diferentes configuraciones en la sección inferior de un Reactor Anaerobio Híbrido

A. Cruz-Ramos¹, J. Ramírez-Muñoz², N. A. Vallejo-Cantú¹, J.M. Méndez-Contreras¹, A. Alvarado-Lassman^{1*}

¹División de Estudios de Posgrado e Investigación, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Orizaba, Oriente 9 No. 852, Col. Emiliano Zapata, C.P. 94320, Orizaba, Veracruz, México

²Departamento de Energía, Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, Av. San Pablo 180, Col. Reynosa Tamaulipas, CDMX, México.

*lassman@prodigy.net.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

En el presente trabajo se evaluaron los aspectos hidrodinámicos de velocidad descendencial y expansión del Lecho en un Reactor Anaerobio Híbrido (RAH) usando como medio de soporte Extendsphere™ limpio y colonizado. Se determinó la expansión del lecho dentro del reactor a diferentes velocidades y con tres configuraciones diferentes denominadas: cono invertido, cono invertido con placa y placa con orificios en la sección inferior del mismo. Los resultados indican que empleando un 30 % de soporte colonizado, la configuración del diseño de placa con orificios colocada al 85 % de la expansión del lecho es la que mayormente retiene soporte colonizado en el lecho, mejorando así la velocidad descendencial y expansión del mismo a diferencia de los otros dos diseños propuestos.

Palabras clave: Fluidización, Semifluidización, Reactor Anaerobio Híbrido

Abstract

In the present work, the hydrodynamic aspects of the descending velocity and bed expansion in a Hybrid Anaerobic Reactor (RAH) were evaluated using Extendsphere™ clean and colonized as a support medium. The expansion of the bed within the reactor at different speeds and with three different configurations in the lower section (inverted cone, inverted cone with plate and perforated plate) was determined. The results indicate that using 30% of colonized support, the configuration of the perforated plate design placed at 85% of the maximum bed expansion is the one retains the colonized support more efficiently, thus improving the descending velocity and bed expansion compared with the other two proposed designs.

Key words: Fluidization, Semifluidization, Anaerobic Hybrid Reactor

Introducción

Los tratamientos biológicos aerobios y anaerobios constituyen dos grandes alternativas para la depuración de aguas residuales y residuos orgánicos biodegradables. Sin embargo, el tratamiento anaerobio resulta mucho más favorable económicamente por el hecho de no requerir aireación, y por la generación de biogás (metano y dióxido de carbono), que se puede utilizar como energía alternativa. Sin embargo, uno de los mayores problemas en los procesos anaerobios de tratamiento de aguas residuales es la pérdida de biomasa en sistemas con alta carga hidráulica. En relación con esto, muchos de los sistemas anaerobios empleados involucran sistemas de biomasa fija. La biopelícula proporciona interesantes ventajas tales como: ofrecer una mayor superficie de contacto entre la materia orgánica y la biomasa, además de la fácil separación del agua tratada de la biomasa y de un diseño de sistema compacto [Alvarado-Lassman y col., 2010, Thaiyalnayaki y Sowmeyan 2012]. Los reactores anaerobios fluidizados que se han diseñado hasta ahora utilizan como soporte ya sea materiales más densos que el agua (Reactor de Lecho Fluidizado) o menos densos que el agua (Reactor Anaerobio de Lecho Fluidizado Inverso, LFI). Estos últimos se han utilizado para el tratamiento anaerobio de efluentes industriales [Alvarado y col., 2010, Abdurahman y col., 2013]. El LFI utiliza como soporte pequeñas partículas con una densidad específica menor que la del agua que flotan y son expandidas hacia abajo por el influente [Sowmeyan y Swaminathan 2008].

La selección de un material adecuado de soporte debe considerar varios aspectos, además de los relacionados con la fluidización. Estos aspectos comprenden las propiedades físicas y químicas del medio, además de su costo. Las características físicas que deben considerarse son tamaño, forma, densidad de partícula, dureza, rugosidad y área superficial. La fluidización inversa tiene ventajas adicionales comparadas con la fluidización convencional, entre ellas, permite la recuperación de sólidos en el fondo. Sin embargo, durante el crecimiento de la biopelícula, el diámetro efectivo del soporte se incrementa, esto modifica el espaciamiento entre partículas y la interacción hidrodinámica entre ellas [Ramírez-Muñoz, 2007], y por consiguiente el mezclado en el interior del reactor. Adicionalmente, la producción de biogás también contribuye a la expansión del lecho, fenómeno llamado pseudofluidización [Amaiz y col., 2005], lo cual a su vez afecta también la distancia entre partículas. Por lo cual, las condiciones hidrodinámicas óptimas, determinadas inicialmente con el soporte sin colonizar deberían variar a medida que crece la biopelícula y se produce biogás, lo cual no ha sido estudiado a la fecha en reactores LFI porque implicaría realizar pruebas invasivas al sistema que podrían afectar la estabilidad de la biomasa adherida al soporte.

Por lo anterior, el objetivo de este proyecto es la construcción y estudio hidrodinámico de tres configuraciones de la sección inferior del Reactor de Lecho Fluidizado Inverso para lograr mayor estabilidad que en el sistema de lecho fluidizado, esto en base al lecho expandido y desprendimiento y pérdida de biopelícula del mismo.

Metodología

Diseño y construcción de un Reactor Anaerobio Híbrido

El RAH fue diseñado a escala laboratorio constituido por dos secciones, en la parte superior un Lecho Fijo (LF) y en la parte inferior un Reactor de Lecho Fluidizado Inverso (RLFI) como se muestra el diagrama esquemático y fotografía del reactor en la Figura 1. Esta configuración permite retener una mayor cantidad de sólidos en el LF, así como generar una biopelícula resistente en las dos secciones. El lecho fijo está diseñado a partir de un tubo de acrílico con longitud de 23 cm y diámetro nominal de 3 in y como medio de soporte 330 anillos poliméricos con longitud promedio de 2.75 cm. El lecho fluidizado inverso fue construido con un tubo de acrílico de 80 cm de longitud y diámetro nominal de 3.5 in. Para la operación del reactor se utilizaron 2 bombas peristálticas de velocidad variable (Masterflex Cole-Parmer™), una para la alimentación del influente y otra para la recirculación.

Figura 1. Diagrama esquemático y fotografía del Reactor Anaerobio Híbrido

Diseño y construcción de tres configuraciones para la sección inferior del reactor

Se diseñaron 3 configuraciones diferentes denominadas: Cono invertido, cono invertido con placa y placa perforada los cuales se ilustran en la Figura 2, para ser colocadas en la sección inferior del RAH empleando la paquetería de diseño SolidWorks 2017, considerando para ello un diámetro interno del reactor de 8.2 cm.

Las tres configuraciones diseñadas fueron exportadas al programa Z-SUIT el cual permitió convertir los diseños a modelos de impresión 3D, permitiendo así realizar ajustes de impresión además de conocer los tiempos requeridos de impresión y material necesario para la construcción de cada pieza.

Posteriormente fueron fabricadas en una impresora 3D Modelo Zortrax M200®, empleando como material de construcción Z-ULTRAT, el cual consiste en un filamento duradero compuesto de plástico ABS y policarbonato.

a) Diseño cono invertido

b) Diseño cono invertido con placa

c) Diseño placa con orificios

Figura 2. Diseño de las configuraciones impresas.

Pruebas hidrodinámicas

Luego de ser instaladas las mangueras, válvulas y bombas en el reactor, fue importante verificar que no existieran fugas en ninguna de las conexiones, para poder realizar las pruebas hidrodinámicas con soporte sin colonizar. Como medio de soporte se empleó Extendsphere™, el cual consiste en pequeñas partículas de sílice con una burbuja de aire en el interior. Tiene una densidad de 0.69 g/mL y un diámetro promedio de partícula de 169 μm [Alvarado-Lassman, 2008], con una superficie específica muy grande de 20,000 m^2/m^3 . Este soporte fue seleccionado porque tiene una densidad inferior al agua y su forma esférica permite una expansión más homogénea del lecho.

Para la realización de la prueba hidrodinámica se introdujo al reactor 1056 cm^3 de Extendsphere limpio, equivalente a 30 % del volumen útil. Una vez que el lecho alcanzó su mayor compactación aproximadamente después de 1 h de reposo, se procedió a realizar las pruebas hidrodinámicas a diferentes flujos de agua a través del mismo, de menor a mayor como se muestra en la Tabla 1. Para asegurar la máxima expansión del lecho se mantuvo en flujo constante con cada variación de velocidad durante 20 minutos.

Tabla 1. Flujos utilizados en las pruebas hidrodinámicas

Prueba	Flujo (mL/min)
1	6
2	35
3	66
4	95
5	137
6	176
7	210
8	249
9	287

Determinación de expansión con soporte colonizado

Se hizo pasar agua a través de 1056 cm³ (30 % inicial del lecho) de Extendsphere colonizado, las tres configuraciones fueron situadas a 55 cm (85 % de expansión de lecho) esto con el fin de utilizar todo el volumen útil posible. Una vez que el lecho alcanzó su mayor compactación aproximadamente después de 3 h de reposo, se hizo pasar un flujo de agua a diferentes velocidades través del mismo, de menor a mayor. Con cada variación de velocidad en el flujo se dejó que el lecho se expandiera por 20 minutos para lograr la expansión máxima del lecho. El soporte colonizado, se obtuvo de un Reactor Anaerobio de Lecho Fluidizado ubicado en la Planta Piloto de Tratamiento y Aprovechamiento de Residuos Sólidos del Instituto Tecnológico de Orizaba. Para la producción de biogás se alimentó diariamente un sustrato líquido de frutas y verduras a una CVA de 5 gDQO/L d.

Resultados y discusión

Pruebas hidrodinámicas con soporte limpio

Como se mencionó previamente fue utilizado Extendsphere como medio de soporte. Teniendo en cuenta la velocidad descensional y la expansión del lecho, una cantidad de soporte igual al 30 % del volumen de trabajo del reactor, parece ser el adecuado para obtener el mejor contacto entre los microorganismos y el sustrato.

Los flujos utilizados en las pruebas fueron convertidos a velocidades empleando el área transversal del reactor, para poder expresar gráficamente el porcentaje de expansión que alcanza el soporte empleando diferentes velocidades.

Al realizar la expansión del soporte limpio sin ninguna de las configuraciones diseñada, se observó que a una velocidad de 2 m/h de líquido, el soporte alcanza una expansión cercana al 90 % con lo que al momento de operar el RLF1 podría representar la salida del soporte del reactor afectando drásticamente el rendimiento del mismo. Al incorporar las diferentes configuraciones propuestas, propician un comportamiento de lecho semifluidizado a una altura de 55 cm (85 % de expansión), tal y como se observa en la Figura 3 donde se gráfica la expansión que alcanza el lecho a las diferentes velocidades utilizadas en cada prueba, según el diseño empleado.

Se puede apreciar que el porcentaje de expansión del lecho fluidizado sin presencia de ninguna placa es mayor que en los demás casos, esto resulta lógico ya que no existe ninguna barrera física que restrinja el flujo dentro del lecho.

Se observó que el diseño de la placa con orificios fue la configuración que mayormente retuvo el soporte dentro de la zona del lecho fluidizado, aun cuando se aumentó la velocidad descensional hasta 4 m/h.

Esto resultó favorable ya que se formó un lecho semifluidizado y el flujo dentro del reactor permaneció constante sin taponamientos.

Figura 3. Resultados de pruebas de fluidización con soporte limpio y las tres configuraciones

Las tres configuraciones lograron disminuir la expansión del lecho restringiendo el flujo parcialmente, de igual forma retuvieron parte del soporte, teniendo que la configuración del cono invertido sin placa no logró retenerlo del todo, por lo que este empezó a abandonar el RLSFI. En esta investigación empleando velocidades de líquido mayores a 3.5 m/h, el soporte aún es retenido dentro del reactor salvo al usar el diseño de cono invertido sin placa, lo cual comprueba la importancia de la velocidad descensional del flujo para controlar la expansión del soporte dentro del reactor.

Pruebas hidrodinámicas con soporte colonizado

El proceso de acumulación de biomasa provoca importantes cambios en las partículas fluidizadas, ya que al aumentar el tamaño de las mismas cambia también su densidad específica y sus características hidrodinámicas por lo que éstas se fluidizan mucho más fácilmente. De igual forma que con el soporte limpio cada uno de los diseños propuestos fueron colocados hasta un 85 % del lecho fluidizado, esto con el fin de utilizar el máximo espacio posible en la fluidización.

Figura 4. Resultados de pruebas de fluidización con soporte colonizado y las tres configuraciones

Tal y como se observa en la Figura 4, en la cual se gráfica la expansión que alcanza el lecho a las diferentes velocidades utilizadas en cada prueba, según el diseño colocado en la sección inferior del reactor, el soporte colonizado alcanza el 100 % de la expansión del lecho a velocidades menores en comparación con el soporte limpio. Los diseños de cono invertido con placa y placa con orificios son capaces de retener el soporte dentro de la zona del lecho fluidizado por encima de velocidades descensionales mayores a 3 m/h, cumpliendo su función de lograr un lecho semifluidizado y a su vez evitar la salida del soporte del reactor en su operación cotidiana como se observa en la Figura 5 empleando el diseño de la placa con orificios.

Figura 5. Diseño de placa con orificios reteniendo soporte colonizado

Mientras que el diseño de cono sin placa, no retiene considerable cantidad de soporte, pues este es arrastrado a la salida del reactor en velocidad de 2.3 m/h.

Con este estudio realizado se observa que la velocidad de líquido es un factor preponderante en la expansión de los lechos fluidizados aun por encima del porcentaje empleado de soporte dentro del reactor. Como se puede ver, al utilizar velocidades de líquido mayores a 2.5 m/h el soporte tiende a abandonar el reactor salvo al usar las tres configuraciones propuestas para su retención, lo cual comprueba la importancia de la velocidad descensional del flujo para controlar la expansión del soporte dentro del reactor mediante el empleo de configuraciones en la sección inferior del mismo.

Trabajo a futuro

Se debe continuar monitoreando el RAH a medida que el soporte aumenta su colonización así como la cantidad de biogás producido se incrementa y como éstos influyen en la expansión del lecho.

También es deseable poder monitorear el comportamiento de las piezas propuestas, para ello se debe analizar junto con el desempeño del RLSFI para cerciorarse de que con el transcurso de la operación continua no existan pérdidas de soporte.

Por otra parte se podría realizar una simulación de las pruebas de expansión en el cual pudiese emplearse una regresión lineal para el ajuste de los datos experimentales.

Conclusiones

Los Reactores de Lecho Fluidizado Inverso (RLFI) ofrecen grandes ventajas en el tratamiento de aguas residuales pero a su vez exigen un control estricto de la expansión del soporte empleado, ya que existe el riesgo de que este sea arrastrado a la salida del reactor perdiendo material bacteriano y disminuyendo su eficiencia. Emplear configuraciones en la sección inferior del mismo propicia tener un lecho semifluidizado así como ayudar a detener el soporte dentro del reactor aun cuando el flujo se eleve. El soporte a medida que aumenta su colonización bacteriana cambia su tamaño y densidad cambiando sus características hidrodinámicas lo que vuelve un proceso dinámico y cambiante la fluidización en los RLFI. Se debe analizar bien la configuración a emplear para que sea capaz de retener efectivamente el soporte. De los tres diseños analizados el diseño de placa con orificios es una buena opción, ya que es capaz de retener el soporte dentro del lecho fluidizado y mejorar la fluidización a una velocidad mayor que los demás diseños.

Agradecimientos

Especial agradecimiento a la Secretaría de Energía por el apoyo otorgado al proyecto de Sustentabilidad Energética No. 244650 y a la beca otorgada por el CONACYT para estudios de Maestría con número 632287

Referencias

1. Abdurahman, N., Rosli, Y. M., y Azhari, N. (2013). The Performance Evaluation of Anaerobic Methods for Palm Oil Mill Effluent (POME) Treatment: A Review. En *International Perspectives on Water Quality Management and Pollutant Control* (págs. 87-106). INTECH.
2. Alvarado Lassman, A., Rustrian, E., García Alvarado, M. A., Rodriguez Jimenez, G. C., y Houbbron, E. (2008). Brewery wastewater treatment using anaerobic inverse fluidized bed reactors. *Bioresource technology*, **99**(8), 3009-3015.
3. Alvarado Lassman, A., Sandoval Ramos, A., Flores Altamirano, M. G., Vallejo Cantú, N. A., y Méndez Contreras, J. M. (2010). Strategies for the Startup of Methanogenic Inverse Fluidized-Bed Reactors Using Colonized Particles. *Water Environment Research*, **82**(5), 387-391.

4. Arnaiz, C., Elmaleh, S., Lebrato, J., & Moletta, R. (2005). Start-up of an anaerobic inverse turbulent bed reactor fed with wine distillery wastewater using pre-colonised bioparticles. *Water Science and Technology*, **5**(1), 153–158.
5. Ramírez-Muñoz, J. (2007). Interacción hidrodinámica de un cuerpo esférico con la estela laminar de otro en un fluido newtoniano con flujo uniforme. Tesis Doctoral. CDMX México: Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa.
6. Sowmeyan, R., y Swaminathan, G. (2008). Evaluation of inverse anaerobic fluidized bed reactor for treating high strength organic wastewater. *Bioresource Technology*, **99**(8), 3877-3880.
7. Thaiyalnayak, D., y Sowmeyan, R. (2012). Effect of Carrier Materials in Inverse Anaerobic Fluidized Bed Reactor for Treating High Strength Organic Waste Water. *Environment Analytic Toxicol*, **2**(3), 1-5.